

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Instituto de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Alumna: Maestra María Teresa Cavazos Tamez

Materia: Teoría Jurídica Contemporánea y Argumentación Jurídica

Actividad: Preámbulo a partir de la tipología argumentos, precedentes y tipos de interpretación y argumentos, así como el esquema de Toulmin descompone la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-131/12 (Google Spain vs. AEPD y Mario Costeja).

Docente: Doctor Rogelio López Sánchez

Monterrey, Nuevo León, 8 de junio de 2026.

Preámbulo a partir de la tipología argumentos, precedentes y tipos de interpretación y argumentos, así como el esquema de Toulmin descompone la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-131/12 (Google Spain vs. AEPD y Mario Costeja).

Introducción.

Se verifica como la sentencia del TJUE en el caso Google Spain vs. AEPD (Asunto C-131/12), estableció que los responsables del tratamiento de datos son los motores de búsqueda, obligando a retirar enlaces que afecten la privacidad de los usuarios, lo anterior como preámbulo y también se verificarán los tipos de interpretación y argumentos, así como el esquema de Toulmin que descompone sentencia del TJUE.

La sentencia del TJUE en el caso Google Spain vs. AEPD (Asunto C-131/12), estableció un **precedente fundamental** como ya se dijo que los motores de búsqueda son los responsables del tratamiento de los datos personales de los usuarios.

Interpretación utilizada:

- a) **Teleológica**, (Directiva 95/46/CE).
- b) **Sistemática**, analizando el conjunto de la norma.
- c) **Extensiva**, se amplió el sentido de los conceptos jurídicos.
- d) **Literal y gramatical** atendió al sentido propio de las palabras del legislador europeo.

Tipología de argumentos empleados:

- a) **Teleológico:** este argumento fue particularmente relevante y se invocó reiteradamente a lo largo de la sentencia.
- b) **Sistemático:** de los artículos 6, 7, 12, 14, 28, de la Directiva 95/46/CE, respecto de las normas materiales sobre calidad, legitimación y derechos de interesado. Así como de los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, como parámetro interpretativo superior.
- c) **De ponderación o también llamado test de proporcionalidad:** legitimidad del fin, idoneidad de la medida, necesidad y proporcionalidad estricta.

Esquema de Toulmin descompone sentencia del TJUE en el caso Google Spain vs. AEPD (Asunto C-131/12), en sus elementos lógicos esenciales de la siguiente forma:

Sentencia del TJUE en el caso Google Spain vs. AEPD (Asunto C-131/12)

Conclusión

Como conclusión se establece que la sentencia del TJUE en el asunto Google Spain vs. AEPD, estableció que los motores de búsqueda son responsables del tratamiento de datos personales, fundamentando el derecho al olvido, mediante una interpretación teleológica y sistemática, entre otras de la normativa europea, ponderando los derechos fundamentales, y determinando que prevalece la protección de datos personales para lo cual se realizó un test de proporcionalidad para el tratamiento de la información.

Bibliografías

(Sentencia de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, 1983)

(Google)